

METAL PROFILLAR VA SENDVICH-PANELLARNING XUSUSIYATLARI

Qaxramonov Bexruz Bahtiyor o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti QMBKICH yo'nalishi 114-22guruh talabasi

e-mail: bekhruz111kaxramonov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11486976>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tom va fasad qismlarini metal profil bilan qoplash yangi ishlab chiqarishda "Metall Profil" kompaniyasining afzalliklari to'g'risida tahlillar natijasida intensivlashtirish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bino, qurilish, metal, sendvich-panellari, metal profillar, qoplama, qurilish materilari, izolyatsiya qilish.

Dunyo bozoridagi metallga ishlov berish bo'yicha yetakchilardan biri "Metall Profil" kompaniya desak bo'ladi. Bugungi kunda ushbu kompaniya dunyodagi yirik po'latdan yasalgan tom va fasad qoplama materiallari, sendvich-panellar va ventilyatsiya qilinadigan yig'ma fasadlarni ishlab chiqaradi. "Metall Profil" kompaniya yangi texnologiyalarga asoslanib ishlab chiqarishiga talab ortib bormoqda, "Metall Profil" kompaniyasida qurilish materialni qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi. Ulardan biri "Fasad uchun saydinglar" binolarning tashqi ko'rinishi va qurilish jayonini tezlatish imkonini beradi. "Metall Profil" kompaniyasida ishlab chiqarish korhona devorlarini "Devorbob va tombob sendvich-panellari" qoplash binoni tez qurish va ko'proq pul tejash imkoniyatini beradi. Zamonaviy yangi qurilish materiallari "Metall Profil" kompaniyasida ishlab chiqarilayotgan quydagi mahsulotlar turlari kiradi:

- 14 xil turdagi profnastil;
- 11 xil turdagi sayding va sofit;
- 7 xil turdagi metall cherepitsalari;
- 5 xil turdagi suv oqava tizimlari;
- 3 xil turdagi LTE po'latdan yasalgan shtanginitlar;
- 6 xil turdagi uchqatlamli sendvich-panellar;
- 2 xil turdagi fasad uchun karsetlar.

Kompaniya Rossiya va MDH davlatlaridagi birinchi raqamli kompaniyasi xisoblanadi. Kompaniya va uning strategik hamkorlari ro'yxatiga Rossiya va MDH davlatlarida joylashgan 18 ta ishlab chiqarish majmualari va 80 dan ortiq savdo bo'limalari kiradi. Kompaniya quvvati yiliga 2 million tonnagacha yupqa listli po'latdan yasalgan mahsulot ishlabchiqarish imkonini beradi.

MP FASAD TIZIMLARI

1 rasm. Tashqi devor saydinglar.

2 rasm. Tashqi devorda havo aylanish bor saydinglar.

Hozirgi vaqtda binolarning tashqi devor issiqlikdan ximoya qilish turli xil izolyatsiyalash materilaridan, qurilish va xalq xo'jaligida tobora ko'proq foydalanilmoqda. Moskva viloyatida bosh ishlab chiqarish majmuasining bazasida ruhlangan metalni bo'yash, istalgan turdagi, testuradagi va rangdagi qoplamalarni qo'llash uchun zamonaviy yuqori texnologiyali liniyalari, uzluksiz termik ruhlash agregati ishlab turibdi. Shunday qilib, biz ishonch bilan aytishimiz mumkinki, etkazib beriladigan mahsulot sifati yildan-yilga yaxshilanib bormoqda, bu ham qurilish sohasi uchun materialning texnik va ekspluatatsion xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, tom va fasad qoplamalarini pardozlash elementlarining barcha turlari, elementlardan yig'ilgan sendvich-panellar, tayanch karkasning elementlari, bir tekis chiziqli panellar va tom qoplamasida harakatlanish xavsizligi uchun elementlarning ko'pgina variantlardan iborat to'plami.

YORDAMCHI OSTKI KONSTRUKTSIYA

4-rasm. Yangi texnologiya asosida ishlab chiqarishgan saydinglarni qatirilish proffillari. Barcha turdagi mijozlarning individual ehtiyojlariga asoslangan holda, "Metall Profil" kompaniyasida ISO 9001 xalqaro sifat standartlariga muvofiq zamonaviy texnologiyali uskunalar yordamida yuqori sifatli xom-ashyodan ishlab chiqariladigan innavatsion

qoplamalar, fasad va tomyopma tizimlarining ko'pgina variantlaridan iborat to'plamini ishlab chiqaridi.

TOM QOPLAMASI UCHQATLAMLI SENDVICH-PANELLARNING JOYLASHUVI

- 1. Burchak elementi
- 2. Karniz elementi
- 3. MP TCP-K-B Tom qoplamasi zichlagichi
- 4. TPS Tom qoplamasi uchqatlamli sendvich panellar
- 5. Sendvichlarning gorizontali zichlagichi
- 6. MP TCP-K-A Tom qoplamasi zichlagichi
- 7. Konyok elementi
- 8. Biriktiruvchi element
- 9. Tom qoplamasi uchun ingichka to'sin
- 10. Yo'g'on to'sin
- 11. Yengil mineral vata
- 12. Z-lock devor uchun uch qatlamli sendvich panellar
- 13. Karkas kolonnasi
- 14. Termik ajratuvchi polosa
- 15. SmartBOLT Buramamix
- 16. 4,8x28 Rangli buramamix

4-rasm. Yangi texnologiya asosida ishlab chiqarishgan sendvich-panellar.

**SECRET FIX YOPIQ MAHKAMLAGICHLIDEVOR UCHUN UCHQATLAMLI
SENDVICH-PANEL (MP TSP-S VA AIRPANEL`S)**

MP TSP-S VA AIRPANEL`S SOLISHTIRMA VAZNI

Qalinligi, mm	50	60	80	100	120	150	200	220
Vazni, kg/m ² , MB *	13.96	14.95	17.26	18.93	21.59	24.12	-	-
Vazni, kg/m ² , **	10.1	10.27	10.61	10.95	11.29	11.8	-	-
Vazni, kg/m ² , PPU**	10.8	11.2	12	12.8	13.6	14.8	16.8	17.6
Vazni, kg/m ² , ppi**	11.1	11.6	12.5	13.4	14.3	15.7	18	18.9

* - mazkur ma'lumotlar eni 1000mm, qobiq zichligi 105 kg/m³, sirtqi qoplama qalinligi 0.5 mm bo'lgan panellar uchun keltirilgan

** - mazkur ma'lumotlar eni 1000mm bo'lgan panellar uchun keltirilgan

5-rasm. Yangi texnologiya asosida ishlab chiqarishgan sendvich-panellar o'lchamlari.

References:

1. N.A. Samig'ov "Qurilish materiallari va buyumlari" darslik. Toshkent Cho'lpon 2013-yil.
2. Qosimov E.U, Nizomov T.A. "Arxitektura ashyoshunosligi". "Cho'lpon" nashr. 514 bet. Toshkent-2013y.
3. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.
4. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
5. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
6. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
7. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
8. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
9. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
10. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
11. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
12. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
13. Isakov J. A. CHIZMA GEOMETRIYA VA PERSPEKTIVA FANI VOSITASIDA TALABALARNING KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH: CHIZMA GEOMETRIYA VA PERSPEKTIVA FANI VOSITASIDA TALABALARNING KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. – 2023.
14. www.stroyamat.ru
15. www.alfastroycm.ru
16. www.bazaltwool.uz
17. www.metallprofit.uz